

Дранишников Т.И.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИВАНА I КАЛИТЫ¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье изучен вопрос, являлись ли действия Ивана I Калиты осознанным движением к объединению Руси под началом Москвы или были направлены на решение сиюминутных проблем. Сделан вывод, что осознание исторической миссии по началу процесса собирания русских земель вокруг Москвы приходило к Ивану I постепенно и вызрело к концу его правления.

Ключевые слова: Русь, Москва, объединение, Иван Калита, Тверь, Орда.

Abstract. The article examines the question of whether the actions of Ivan I Kalita were a conscious movement towards the unification of Rus' under the leadership of Moscow or were aimed at solving momentary problems. It is concluded that the awareness of the historical mission to begin the process of gathering Russian lands around Moscow came to Ivan I gradually and matured towards the end of his reign.

Key words: Rus', Moscow, unification, Ivan Kalita, Tver, Horde.

Вопрос о роли Ивана Калиты как инициатора процесса объединения русских земель вокруг Москвы исследовался с XVIII по XXI век. Различное толкование событий, участником которых был московский князь, связано с мировоззрением историков, их моральными установками, политическими взглядами, исследовательскими задачами, что породило многовековую дискуссию. Н.М. Карамзин [4, с. 138–144], В.Н. Татищев [14, с. 80–94], В.О. Ключевский [5, с. 110], В.В. Мавродин [9, с. 538], Н.С. Борисов [1, с. 314] положительно относятся к деятельности князя, оправдывая средства достижения возвышения Московского княжества тем, что Калита был первопроходцем на пути создания единого Российского государства. И.Н. Данилевский [3, с. 134] и Л.В. Черепнин [15, с. 512] отрицательно оценивают его правление. Они утверждают, что Ивана I не заботила судьба Руси, что он пекся исключительно о своей вотчине, преследуя цель возвыситься над остальными княжествами, доминировать в регионе и обогащаться за счет разорения других. С.Ф. Платонов [11, с. 42], С.М. Соловьев [13, с. 64], что он, хоть и не имел цели объединить Русь под своим началом, но создал фундамент, на котором в будущем Русь смогла объединиться вокруг Москвы.

В дореволюционной историографии доминировало мнение о боголюбивом, щедром и почти святом Иване Калите, который, пусть и нечестными, порой гнусными, способами, задал вектор объединения Руси, создал «тишину великую» на 40 лет и дал отдохнуть русскому народу, защищая веру православную от ислама и католичества. Ту же мысль можно проследить и во всех дошедших до нас летописях, где при описании Ивана Калиты используются слова «боголюбивъ», «мнихолюбивъ», «благоверный князь велики», «тепле съи верою», «христоролюбивый князь». Симеоновская летопись, описывая его кончину, сообщает, что «И плакашися над ним... и вси

¹ Научный руководитель – В.В. Хапаев, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

народи, и весь миръ христианьскій, и вся земля Русская, оставши своего государя» [12, с. 93]. Новгородская первая летопись, как и Патриаршая (Никоновская) летопись, указывает, что не Иван устранял своих соперников с помощью Орды, а что это делали «погании Татарове»: «Того же месяца убиша князя Олександра и сына его Федора в Орде погании Татарове... наслушавъши поганого льстивыхъ словесъ и пришедши и убиена бысть» [10, с. 351], «Убиша же тогда Татарове Ивана, князя Рязанского» [10, с. 342]. Патриаршая (Никоновская) летопись так описывает Федорчукову рать, во главе которой стоял Иван Калита: «Тое же зимы (Иван Данилович) прииде на Москву, а съ нимъ царя Азбьяка рать Татарская и многие воеводы... и князь Александръ Васильевичъ Суздальскій и дядя его Василей Александровичъ... И тако Татарове возвратиша отгуду со многимъ полономъ и богатствомъ и бысть тогда всей Русской земле велика тягость, и томление и кровопролитие от Татаръ... Убиша же тогда и князя Ивана Ярославича Рязанского... много христианъ убиша и плениша, точию соблюде и заступи Господь Бог князя Ивана Даниловича, и его градъ Москву и всю его отчину» [8, с. 194]. Симеоновская, Лаврентьевская, Никоновская летописи во всех бедах винят Орду, не говоря о том, что Иван Калита приложил к этому свою руку, как в случае с Федорчуковой ратью, которую возглавил Иван и куда входили не только его полки, но и войска его князей-соотечественников, которые вместе с татарами уводили себе пленных, жгли и грабили деревни, убивали христианский народ: «...и бысть тогда великая рать Татарская... 5 темниковъ воеводъ, а с ними князь Иванъ Даниловичъ Московскій, по велению цареву, и шедъ ратью, плениша Тферъ и Кашинъ и прочие города и волости, и села, и все княжение Тферское взяша и пусто сотвориша... Великий же Спасъ милостивый человеколюбецъ Господь своею милостию заступил благовернаго князя нашего Ивана Даниловича и его ради Москву и всю его отчину отъ иноплеменныхъ, от поганыхъ Татаръ» [12, с. 90]. Иван Калита склонил хана Узбека к тому, чтобы тот казнил князя Александра Тверского с сыном Федором, т.к. они были его главными соперниками, а летописи все как один твердят, что их убил хан Узбек, а Ивана Калиту с сыновьями благословил Бог. Новгородская первая летопись (НПЛ) единственная говорит о том, что Александр Михайлович и Федор Александрович «примиша горкую и нужную смерть», т.к. Русь была на пороге новой кровопролитной борьбы Москвы и Твери [10, с. 351]. Только НПЛ и Лаврентьевская летопись констатируют факты, не давая оценку деятельности Ивана Калиты. Остальные обеляют Калиту, из-за чего стоит усомниться в их достоверности.

Основываясь на материалах летописей, жизнь Ивана Калиты делится на 4 периода.

1. «Местоблюститель» (1296–1325 гг.).

Первое упоминание о политической деятельности Ивана Калиты датируется 1296 г., когда его отец, Данил Александрович посадили княжить в Новгороде своего сына вместо себя на 2 года, но т.к. тот был юн возрастом и немного времени пробыл там, новгородские летописцы не упоминают об этом. Но сохранились грамоты, о чем пишет Н.С. Борисов в книге «Иван Калита» [1, с. 35]. Симеоновская летопись указывает, что в 6814 г. (1306 г.). Иван Данилович «... приехалъ въ Переяславль и сечь въ немъ. Тогда бысть ему бои съ Акинфом Тферськимъ, съ княземъ же с Ываномъ съ единого Переяславская рать къ тому же присела и Московская рать и бишася зело крепко...» [12, 86]. Это было его первое боестолкновение, в результате которого он одолел Акинфа Великого вместе с его зятем Давыдом, разгромив войско тверян.

Его старший брат, Юрий Данилович, много времени находился в походах и битвах, из-за чего Ивану Калите приходилось оставаться «за старшего» в Москве,

учиться политической деятельности, заслуживать авторитет местной боярской знати. Когда Юрий на 3 года (с 1316 г. по 1318 г.) уехал в Орду, Иван остался княжить за него в Москве. Затем, в 1322 г. Иван отправился в Орду и, как указывает НПА, «Того же лета приходи в Русь посоль силенъ изъ Орды, именовъ Ахмыль, и много сотвори пакости по Низовьской земли, много посече христианъ, а иных поведе в Орду» [10, с. 340]. Симеоновская летопись дополняет: «Въ лето 6830 бысть Ахмылова рать, тогда прииде из Орды князь Иванъ Даниловичъ, а с ними посоль Ахмыль, и много зла сотворися людемъ» [12, с. 89]. Лаврентьевская летопись пишет: «Приде изъ Орды князь Иванъ Даниловичъ а сним поганый Ахмыл и плениша много людий и посекаши и Ярославль позже мало не весь» [7, стб. 530]. Этот период его жизни слабо освещен летописцами, т.к. основное противостояние на Руси происходило между Юрием Даниловичем Московским и Михаилом Ярославичем Тверским, а после смерти Михаила – с Дмитрием Михайловичем Грозные Очи. Иван Калита в этот период занимался исключительно решением сиюминутных проблем, с заделом на будущее (поддержка митрополита Петра и участие в подавлении антиордынских движений в Низовской Руси).

2. Удельный князь (1325–1328 гг.).

После смерти Юрия Даниловича в Орде Иван стал Московским удельным князем. Он занимался активной поддержкой Церкви, в результате чего митрополит Петр перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву в 1325 г., а затем, перед смертью в 1326 г., завещал захоронить себя в строящейся каменной церкви Успения Богородицы в Москве. Далее, в 1327 г., Иван Калита возглавил «Федорчукову рать» для карательного похода на восставшую Тверь. Симеоновская летопись так описывает это событие: «Тое же осени князь Иванъ Даниловичъ Московский в орду пошелъ. Тое же зимы и на Русь пришел изъ Орды; и бысть тогда великая рать Татарская, Федорчукъ, Туралыкъ, Сюга, 5 темников воеводъ, а съ ними князь Иванъ Даниловичъ Московский, по велению цареву, и шедъ ратью, плениши Тферь и Кашинъ и прочие города и волости, и все княжение Тверское взяша и пусто сотвориша, и бысть тогда земли великая тягость и много томления» [12, с. 90]. НПА: «На ту же зиму приде рать татарская множество много, и взяша Тферь и Кашин и Новоторжскую волость, и просто реци всю землю Русскую положиша впустую, только Новгород ублюде Бог и святая Софья... Убила же тогда Татарове Ивана, князя Рязанского» [10, с. 342]. В это время деятельность Ивана также сводится к решению сиюминутной проблемы – противостояния Москвы и Твери за превосходство в регионе и права собирать дань со всех подчиненных княжеств.

3. «Полувеликий» князь (1328–1331 гг.).

Подавив антиордынское восстание в Твери в 1327 г. и изгнав бежавшего в Псков князя Александра Тверского, Калита получил в 1328 г. ярлык на великое княжение, поделенное между ним и участвовавшим в Федорчуковой рати Александром Васильевичем Суздальским. Иван начал собирать с подчиненных княжеств дань: в 1328 г. он отправил своих воевод Мину и Кочеву в Ростов для сбора дани. Они избили и повесили за ногу старого тысяцкого Ростова Аверкия за то, что тот не хотел собирать дань с Ростова, а затем ограбили город. Сбор и утайка части дани, напльв обездоленных людей из разоренных татарами и великими князьями людей в Московское княжество позволили Ивану пополнять казну, благодаря чему он начал строить каменные церкви в Москве. В 6837 (1329 г.) «Основана бысть церковь камена на Москве, во имя Ивана Лествичника, того же лета совершена и священа бысть месяца сентября в 1 день... Того же лета създана бысть церковь во имя

святого апостола Петра» [12, с. 91]. В 6838 г. (1330 г.) «... благоверный князь великий Иванъ Даниловичъ заложи церковь камену на Москве, во имя святого Спаса, честнаго Его Преображения... и нарече ту быти монастырь» [12, с. 91]. В третий период своего правления Иван, поборов Тверь и сделав свое княжество одним из самых могучих, начал заниматься его обогащением, создавая фундамент для будущих поколений правителей, продолжал с особой страстью поддерживать Церковь, создавая все новые и новые храмы, не забывая исправно платить выход хану Узбеку.

4. Великий князь (1331–1341 гг.).

После смерти Александра Васильевича Суздальского в 1331 г., Иван Калита получил от хана вторую половину великого княжения, став полноценным великим князем. Вся его последующая деятельность заключается в укреплении материального достатка Москвы и ее связи с Церковью. В 6841 г. (1333 г.) «... князь великий Иванъ Даниловичъ сзда церковь камену на Москве, во имя святого архангела Михаила» [12, с. 92]. В 1339–1340 гг. заканчивается написание Сийского Евангелия. В 1338 г. Александр Тверской вернулся в Тверь по разрешению хана Узбека и получил ярлык на великое Тверское княжение, т.е. имел право лично доставлять дань хану без посредничества Москвы. Возникла новая угроза продолжения кровопролитной борьбы за власть на Руси, и эту проблему надо было решать незамедлительно. В 1339 г. Иван Калита добивается казни Александра Тверского и его старшего сына Федора. Затем, во время похода на Смоленск в том же году, он вывез из Твери в Москву большой соборный колокол, отлитый при Михаиле Ярославиче. Так он иобескровил своего противника, и унизил.

Кроме забот политических, большую значимость имели проблемы природного характера: Москва при Иване Калите не раз горела, и подвергалась затоплениям, на что указывают Симеоновская летопись и НПЛ. Симеоновская летопись: «В лето 6839 (1331 г.) месяца маия въ 3, бысть пожар на Москве» [12, с.91]. НПЛ: под 1335 г. «Того же лета, по грехамъ нашимъ, бысть пожаръ в Руси: погоре город Москва, Вологда, Витебъскъ» [10, с. 347]. Под 1337 г. «Того же лета Москва вся погоре; и тогда же наиде дождь силенъ, и потопе все, иное въ погребяхъ, иное на площадяхъ, что где выношено» [10, с. 348. Симеоновская летопись добавляет, что в 6845 г. (1339 г.) «Тое же весны бысть пожар на Москве, сгорело церквии 18. Тое же осени бысть поводъ велика» [12, с. 92]. Уточнение Симеоновской летописи как раз указывает нам на то, что Москва была обильно застроена церквями, большинство из которых были деревянными. После каждого пожара приходилось весь город отстраивать заново, что приводило к немалым затратам из казны. В Никоновской летописи есть информация, что в 6826 г. (1318 г.) «Тои же осени, месяца Сентября, загореся град Тферь, и боольшая половина града сторе и церквей 6 сторе и едва угасиша» [8, с. 182]. Здесь можно сравнить богатую, более старую Тверь, во время пожара в которой сгорело 6 церквей вместе с большей половиной города, а в молодой и только поднимающейся Москве сгорело аж 18 храмов!

Кроме пожаров и паводков Русь также терзали неурожай и нашествия вредителей. Симеоновская летопись: «В лето 6817 (1309 г.) мышь поела рожь и овес и пшеницу и всякое жито, был мор на люди и кони и всяки скоты» [12, с. 87]; «В лето 6840 (1332 г.) бысть леженина велика въ земли Русском, дороговъ и гладъ хлебный и скудота всякого жита» [12, с. 91]. Лаврентьевская летопись пишет: в 6829 г. (1321 г.) «мор на люди и кони» [7, стб. 530]; в 6840 г. (1332 г.) «бысть глад по всеи земли» [7, стб. 531].

Для Руси были тяжелы приезды ордынских послов, которые грабили все на своем пути, уводили в плен людей, убивали, сжигали города и села. Симеоновская

летопись: «В лето 6823 (1315 г.) тое же осени прииде изъ Орды князь великий Михаил, а с ними посоль Тиатимерь, и много зла учини въ Русском земли» [12, с. 88]; НПЛ: 1322 г. «Того же лета приходи в Русь посоль силенъ изъ Орды, именовъ Ахмыль, и много сотвори пакости по Низовьской земли, много посече христианъ, а иных поведе в Орду» [8, с. 340]; 1325 г. «Приде изъ Орды князь Александръ Михайловичъ и Татаурово съ нимъ должници, и много бысть тяготы на Низовьской земли» [10, с. 341]; 1327 г. «На ту же зиму приде рать татарская множество много, и взяша Тферь и Кашин и Новоторжъскую волость, и просто реци всю землю Русскую положиша впустую, только Новгород ублюде Бог и святая Софья... Убила же тогда Татарове Ивана, князя Рязанского» [10, с. 342]; Симеоновская летопись: 6835 г. (1327 г.) «Тое же осени князь Иванъ Даниловичъ Московский в орду пошелъ. Тое же зимы и на Русь пришел изъ Орды; и бысть тогда великая рать Татарская, Федорчукъ, Туралыкъ, Сюга, 5 темников воеводъ, а съ ними князь Иванъ Даниловичъ Московский, по велению цареву, и шедь ратью, плениши Тферь и Кашинъ и прочие города и волости, и все княжение Тверское взяша и пусто сотвориша, и бысть тогда земли великая тягость и много томления» [12, с. 90]. Патриаршая (Никоновская) летопись дополняет: «И тако Татарове возвратишася оттуду со многим полоном и богатством...» [8, с. 194].

Все вышеперечисленное накладывало не только огромные финансовые затраты, но и истощало народ, опустошало землю т.к. любой голод и любое стихийное бедствие приводило к большому количеству смертей, любой приезд ханских послов приводил к жертвам, утону скота и утону рабов в Орду.

С «тишиной» Ивана Калиты связывают «строго казнил татей и был вообще правосуден» [4, с. 144] и введение византийского земско-полицейского и уголовного устава, составленного императорами-иконоборцами в VIII в. Л.В. Черепнин писал, что в 1339 г. Иван начал активно заниматься «кодификацией права» [15, с. 517]. Летописцы отмечают, что этими действиями Иван заботился о правосудии, стремясь обеспечить населению справедливый и равный для всех суд [15, с. 517]. Но на деле всё куда сложнее. Л.В. Черепнин считает, что это была попытка укрепления феодального правопорядка в условиях классовых противоречий и междоусобных войн [15, с. 517]. Также он пишет, что под термином «тати» и «разбойники» верхушка власти подразумевала не просто грабителей, а восставших крестьян, недовольных увеличившимися поборами Ивана Калиты и усилением феодального гнета над ними. Он приходит к выводу, что «тишина» – это внутренний феодальный порядок, достигнутый против репрессиями бунтующих, подавления восстаний и расправы с нарушителями феодального права, защита феодальной верхушки, а не народа [15, с. 517].

Иван Калита дробил крупные княжества на мелкие уделы: Твери появляются Дорогобужское, Кашинское, Холмское, Старицкое, Телятевское, Микуленское и другие княжества. Ростовское княжество распадается на Сретенскую часть и Борисоглебскую. Борисоглебская часть оказалась подчинена Ивану Калите благодаря браку его дочери с князем Константином Ростовским, а Сретенская часть досталась ему после смерти Сретенского князя Федора Васильевича. Также он подчинил себе галицких, стародубских, юрьевских, белозерских и дмитровских князей, превращая их «в подручных» князя московского [9, с. 535-536]. Дробление больших княжеств на более мелкие позволило уменьшить шанс появления нового сильного противника, ослабило другие княжества и позволило посадить как можно больше лояльных Москве князей, что усиливало ее власть в регионе.

Собирая «выход» с других княжеств, Калита брал с них больше требуемого, а излишек тратил на покупку ярлыков на княжение в других городах, на уплату дани за князей, которые не могли выплатить всю сумму, скупку сел у других княжеств, присоединяя их к Московскому, на подарки хану Узбеку, его женам и вельможам. Московский князь, выдавая замуж дочерей, расширял сферу своего влияния. Марию

он выдал за Ростовского князя Константина Васильевича; Евдокию за Ярославского князя Василия Давыдовича; Феодосию – за Белозерского князя Фёдора Романовича. Сына Андрея он женил на Галицкой княжне.

На основании вышеизложенного сделан вывод, что в первые два периода своего правления Калита занимался решением исключительно сиюминутных проблем, преодолением слабости Московского княжества, по сравнению с другими княжествами. Во время третьего и четвертого периодов своего правления политика Ивана была системно направлена на подготовку почвы для объединения Руси под началом Москвы. Он начинает создавать фундамент для будущих поколений князей его рода, обогащая свое княжество, пусть зачастую и нечестным путем, добиваясь тесного союза с Церковью, создавая сильный репрессивный аппарат власти, необходимый для удержания порядка на подконтрольной территории, ослабляя своих соперников на политической арене, заручившись силовой поддержкой Орды и добившись наследственной передачи ярлыка на великое княжение своим сыновьям. Благодаря всем этим действиям Москва смогла сохранить свою силу при последующих правителях, стать опорой для объединения всей Руси и оплотом будущей победоносной борьбы против Орды.

Источники и литература

1. Борисов Н.С. Иван Калита. М.: Молодая гвардия, 2005. 302 с.
2. Володихин Д.М. Иван Калита. М.: ИД Комсомольская правда. 2015. 96 с.
3. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков. М.: АСПЕНТ ПРЕСС, 2001, 183 с.
4. Карамзин Н.М. История государства Российского (том 1-12). СПб.: Золотой век, Диамант, 1997. 496 с.
5. Ключевский В.О. Курс русской истории (Лекции I-XXXII). М.: АСТ, 2002. 152 с.
6. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М.: АСТ, 2018. 631 с.
7. Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей (ПСРА). Т. 1. Л., 1926-1928. VIII с. 579 стлб.
8. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // ПСРА. Т. 10. СПб.: Тип. МВД, 1885. 256 с.
9. Мавродин В.В. Древняя и средневековая Русь. СПб.: Наука, 2009. 719 с.
10. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.-Л., 1950. 659 с.
11. Платонов С.Ф. Русская история. М.: Эксмо, 2009. 181 с.
12. Симеоновская летопись // ПСРА. Т. XVIII. М.: Знак, 2007. 328 с.
13. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 3. М.: АСТ, Фолио, 2001. 83 с.
14. Татищев В.Н. История Российская, том 3. М.: АСТ, 2003. 103 с.
15. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1960. 898 с.